

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

ИЗ ИСТОРИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КНР И
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Акрамова Шоира Мухамедаминовна

младший научный сотрудник ИВ АН РУз

(90-960-73-10, ametist-25@mail.ru)

Аннотация: Статья посвящена развитию политического и экономического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Корея на рубеже XX–XXI веков. Выявлены приоритетные направления сотрудничества и проблемы взаимодействия между странами на современном этапе.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Республика Корея, политическое сотрудничество, экономическое взаимодействие, стратегическое партнерство, интеграция экономики.

Annotatsiya: Maqola XX–XXI asrlarda Xitoy Xalq Respublikasi va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikning rivojlanishiga bag‘ishlanadi. Unda hozirgi bosqichda mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari va o‘zaro hamkorlik muammolari belgilab berilgan.

Kalit so‘zlar: Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, siyosiy hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik, strategik sheriklik, iqtisodiy integratsiya.

Annotation: The article is devoted to the development of political and economic cooperation between the People's Republic of China and the Republic of Korea at the turn of the XX–XXI centuries. Priority areas of cooperation and problems of interaction between countries at the present stage are identified.

Key words: People's Republic of China, Republic of Korea, political cooperation, economic interaction, strategic partnership, economic integration.

Китайская Народная Республика и Республика Корея – две страны Северо-Восточной Азии (СВА), тесно связанные друг с другом. Дипломатические отношения между двумя странами были официально установлены в 1990-х годах. Ранее Китай признавал только Корейскую

Народно-Демократическую Республику (Северная Корея), а Республика Корея, в свою очередь, признавала только Китайскую Республику (Тайвань). С тех пор Китай и Республика Корея приложили усилия для укрепления своего стратегического партнерства и сотрудничества во многих секторах, а также для развития отношений на высоком уровне. В частности, торговля и туризм были наиболее важными факторами в укреплении сотрудничества и партнерства между двумя соседними странами. Их объединяет как территориальная близость, так и многовековой культурно-исторический обмен.

В начале 1990-х годов Республика Корея значительно укрепила свое положение на международной арене. 17 сентября 1991 года Южная Корея одновременно с Северной Кореей была принята в Организацию Объединенных Наций (ООН). В рамках работы 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (октябрь 1991 г.) состоялись первые переговоры между министрами иностранных дел Китайской Народной Республики и Республики Корея. Двадцать четвертого августа 1992 года министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь и министр иностранных дел Республики Корея Ли Сан Ок подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между своими странами, а также об обмене дипломатическими представительствами на уровне посольств. Обе стороны заявили о стремлении развивать долгосрочные отношения добрососедского сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности. Правительство Республики Корея заявило о своем признании правительства КНР единственным правительством Китая. Существенным фактом, способствующим установлению дипломатических отношений между сторонами, стало признание южнокорейским руководством острова Тайвань частью Китая. Отношения между Китаем и Южной Кореей прошли путь от «дружбы и совместных отношений» (1992 г.) к «полномасштабному совместному партнерству» (1998 г.) и «всестороннему совместному партнерству» (2003 г.).

В 1992 году визит президента Республика Корея Ро Дэ У в Пекин послужил отправной точкой в развитии разносторонних отношений обеих стран. На рубеже XX–XXI веков проходили регулярные встречи на разных уровнях. В апреле 1994 года Китай посетил президент Кореи Ким Ён Сам (1993–1998). Пекин и Сеул договорились о кооперации в авиационной, автомобильной и телекоммуникационной промышленности. В ноябре 1994 года в столицу Южной Кореи прибыл премьер Госсовета КНР Ли

Пэн. Ли Пэн и Ким Ён Сам подписали соглашения о воздушном пространстве, воздушном сообщении и о мирном использовании ядерной энергии, а также меморандум о пассажирском сообщении между странами. На встрече в Пекине в мае 1995 года премьер-министр Республики Корея Ли Хон Гу договорился с Ли Пэном об обмене военными делегациями. Договоренность подобного рода стала первой со времен окончания Корейской войны (1950–1953).

В ноябре 1995 года состоялся первый в истории визит в Южную Корею председателя КНР Цзян Цзэминя. Стороны заявили о стремлении поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове, расширять торгово-экономическое сотрудничество, а также строить предметный диалог по вопросам безопасности.

На новый уровень китайско-южнокорейские отношения были подняты в ноябре 1998 года, когда в КНР с официальным визитом прибыл президент РК Ким Дэ Чжун (1998–2003 гг.). В ходе визита президенты стран Ким Дэ Чжун и Цзян Цзэминь утвердили двусторонние партнерские отношения сотрудничества, ориентированные в XXI век. Цзян Цзэминь и Ким Дэ Чжун на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества в 2000 году подчеркивали свое стремление укреплять сотрудничество в политической и военной сферах. В мае 2001 года по приглашению спикера Национального собрания Южной Кореи Ли Ман Сопа с официальным визитом в Сеуле побывал глава китайского парламента Ли Пэн. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества. В годы президентства в РК Но Му Хена (2003–2008 гг.) стороны предприняли попытки перевести отношения на более высокий уровень взаимодействия.

В ноябре 2005 года председатель КНР Ху Цзиньтао находился в РК с государственным визитом, который стал вторым по счету визитом главы Китайского государства в Сеул после взаимного дипломатического признания. Для развития двустороннего сотрудничества во всех областях Ху Цзиньтао выдвинул четыре предложения. Во-первых, укреплять взаимное политическое доверие. Глава Китая предложил создать горячую линию связи между главами министерств иностранных дел двух стран, с помощью которой стороны смогут обмениваться мнениями по важным проблемам, представляющим обоюдный интерес, согласовывать позиции, активизировать контакты и взаимодействие на основе взаимопонимания. Во-вторых, расширять экономическое сотрудничество, для того чтобы торгово-экономическое взаимодействие принесло больше выгоды обеим

сторонам. Было предложено стремиться к повышению двустороннего товарооборота до уровня 200 миллиардов долларов к 2012 году. В-третьих, перенимать опыт друг друга в гуманитарной области. Активизировать персональный обмен и контакты в областях культуры, образования, науки и техники, здравоохранения и защиты окружающей среды и тем самым придавать новый стимул развитию двусторонних отношений. Увеличить обмен молодежью обеих стран. В-четвертых, проводить консультации по международным вопросам. Китайская Народная Республика и Республика Корея успешно осуществляют координацию действий по таким проблемам, как денуклеаризация Корейского полуострова, интеграция региональной экономики и реформирование ООН. Пекин готов приложить совместные с Сеулом усилия для создания справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка. Со своей стороны Но Му Хен подтвердил приверженность его страны принципу одного Китая. Он объявил, что правительство РК решило признать рыночный статус китайской экономики и готово активно провести исследования относительно возможности создания зоны свободной торговли с Китаем, чтобы оптимизировать условия для расширения сотрудничества между предприятиями двух стран и должным образом урегулировать вопросы, возникшие в процессе быстрого развития двусторонних торгово-экономических связей. Лидер РК дал согласие на создание горячей линии связи между министрами иностранных дел КНР и РК и поощрил дальнейшую активизацию контактов между правительствами, законодательными органами, партиями и общественными организациями двух стран, расширение людских контактов, особенно между молодежью [1;4]. Во время визита в РК в 2007 году премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао предложил активизировать сотрудничество между правительственными ведомствами, законодательными органами и партиями, продолжить консультации по внешней политике и диалог по вопросам дипломатии и безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе [2;5]. Однако до заключения реальных договоров дело не дошло.

Во времена президента РК Ли Мен Бак (2008 г.) акценты во внешней политике сместились за укрепление сотрудничества с США. Стратегическое партнерство Южной Кореи с США осложняет развитие политического диалога между КНР и РК. Тем не менее, в августе 2008 года в Сеуле прошла встреча лидеров Китая и Южной Кореи, на которой были определены основные векторы развития двусторонних отношений,

основанных на дружбе и взаимодоверии. Приоритетными направлениями торгово-экономического сотрудничества были названы телекоммуникация, энергетика, обслуживание грузоперевозок и охрана окружающей среды. Обе страны согласились направить усилия на продвижение процесса переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, борьбу с терроризмом и распространением наркотиков. Ли Мен Бак подчеркивал приверженность РК политике одного Китая, заявил о поддержке Китая в вопросах Тайваня и Тибета.

Ключевой задачей для Китая является укрепление своих позиций в регионе, а перспективой его сотрудничества с РК должно стать ослабление союза США – Южная Корея. Восстановление дипломатических отношений между КНР и РК придало импульс развитию двусторонних экономических связей. Между странами были подписаны соглашения по торговле и инвестициям, корейские фирмы стали активно проникать на китайский рынок, представляя собой новый важный источник получения капитала, технологий и опыта управления.

Китай поставляет в Южную Корею уголь, шелк, хлопок, продукты сельского хозяйства, закупая у южнокорейских производителей бытовую технику, текстильные изделия, ткани, автомобили. Китайская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества с южнокорейскими партнерами в нефтехимической, угольной, сталелитейной промышленности и поощряет участие южнокорейских фирм в развитии территорий Западного Китая. Основной причиной стремительного расширения экономических связей между Китаем и Южной Кореей стала взаимодополняемость экономик с точки зрения природных и человеческих ресурсов.

Список литературы

1. Бизнес [Электронный ресурс] // Комерсантъ. – 1994. – 5 апр. – № 60/528. – Режим доступа : <http://kommersant.ru/doc/75238/print> (дата обращения: 13.02.2023).
2. Воронцов, А.В. Южная Корея в поисках баланса [Электронный ресурс] / А.В. Воронцов, О.П. Ревенко. – Режим доступа : http://www.globalaffairs.ru/number/n_12055 (дата обращения: 13.02.2023).
3. Дело: электронная версия газеты. – 2011. – 23 июня [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://delo.ua/education/zarabotnaja-plata-v-kitae-v-pol-159702/> (дата обращения 14.02.2023).

4. Ен Гван Юн. Азиатская тройка становится четверкой // Project Syndicate. A Word of Ideas. – 2011. – 26 мая [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.projectsyndicate.org/commentary/yoon6/Russian> (дата обращения 21.02.2023);
5. Жэньминь жибао: электронная версия газеты. – 2010. – 4 авг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://russian.people.com.cn/95181/7092309.html> (дата обращения 10.02.2023).
6. Жэньминь жибао: электронная версия газеты. – 2010. – 6 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://russian.people.com.cn/31518/7221563.html> (дата обращения 21.02.2023).
7. Кан, М. Формат отношений КНР – Южная Корея [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.easttime.ru/analitic/3/8/549.html> (дата обращения: 13.02.2023).
8. Ланьков, А. Внешняя торговля Кореи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://southkorea.worlds.ru/articles/southkorea_article_4661.shtml (дата обращения 12.02.2023).
9. Ланьков, А. Корея и Китай в начале XXI в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://lankov.oriental.ru/d13.shtml> (дата обращения 15.02.2012).
10. Обзор: Китай и РК углубляют всестороннее партнерство. – 2005. – 16 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://kz.chineseembassy.org/rus/ztbd/huchufang/fanghan/t226826.htm> (дата обращения: 12.02.2023).
11. Осадчий, М. Генезис китайско-южнокорейских отношений во второй половине XX в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=771&Itemid=113 (дата обращения: 10.02.2023).
12. Переговоры между председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом РК Ли Мен Баком [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://russian.people.com.cn/31520/6486515.html> (дата обращения: 12.02.2023).
13. Переговоры премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и президента РК Но Му Хена [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://russian.people.com.cn/31520/5595201.html> (дата обращения: 12.02.2023).

14. Переговоры Ху Цзиньтао с Но Му Хеном. – 2005. – 16 нояб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliaozt/hjt2005apescr/t222022.htm> (дата обращения: 12.02.2023).